

Livrable 2.4.1-bis

Étude exploratoire de données alternatives

Projet ANR CHOUCAS (2017-2021)
Intégration de données hétérogènes et raisonnement spatial pour l'aide à la localisation des victimes en montagne

Numéro de livrable	L2.4.1-bis
Partenaire responsable	COGIT
Contributeurs	Cécile Duchêne, Marie-Dominique Van Damme
Relecteurs	
Description	Livrable final sur la tâche T2.4 « Etude exploratoire de données alternatives » : compilation des stages et projets d'étudiants effectués dans le cadre de cette tâche durant la totalité du projet CHOUCAS. Ce livrable reprend et complète le livrable L2.4.1 rendu à mi-projet, qui compilait les stages et projets d'élèves réalisés durant la première moitié du projet.
Type de livrable	Compilation de résumés de stages et projets d'étudiants
Date de soumission	31 mai 2022

Table des matières

1 Introduction..... 6

2 Projets « constitution ou enrichissement de données »..... 8

 2.1 Caractérisation du relief et de l’hydrographie pour construire des objets servant de repère..... 8

 2.1.1 Segmentation du relief appliquée à la détection de vallées et de versants (Dillet and Dumontier, 2018).....8

 2.1.2 Plugin QGIS de hiérarchisation d’un réseau hydrographique (Gaudin et al., 2018)9

 2.2 Identification de séries de virages en lacets dans un itinéraire de randonnée 10

 2.2.1 Identification de séries de virages en lacets, méthode 1 (Baudoux and Laurain, 2018).....11

 2.2.2 Identification de séries de virages en lacets, méthode 2 (Fabre and Broyelle, 2019).....12

 2.3 Détection automatique des sentiers balcon en montagne par analyse géométrique (Charpentier et al., 2018a) 13

 2.4 Identification de portion d’itinéraires « qui traversent une forêt » 15

 2.4.1 Caractérisation de portions d’itinéraires selon leurs relations spatiales avec d’autres objets géographiques (Kachouani, 2021)15

 2.4.2 Identification de critères caractérisant une portion d’itinéraire qui traverse une forêt à l’aide d’un test contrôlé (Baran et al., 2022).....16

 2.5 Cotation de portions d’itinéraires en fonction de leur difficulté..... 17

 2.5.1 Estimation d’un indice de difficulté d’un itinéraire en fonction de divers facteurs (Campbell and Peng, 2019)18

 2.5.2 Analyse de trajectoires GPS pour la construction et la cotation de difficulté d’un réseau d’itinéraires : Application au cas du ski de randonnée (Barban and Decourt, 2020).....18

 2.6 Estimation de l’aire de réception des antennes téléphoniques 19

 2.6.1 Un premier projet exploratoire sur l’estimation de l’aire de réception d’une antenne téléphonique (Viegas and Widadi, 2018)20

 2.6.2 Développement d’une application mobile de collecte d’information sur les antennes téléphoniques.....21

 2.6.3 Collecte terrain et première analyse d’information sur les antennes téléphoniques (Virolan et al., 2018).....21

 2.6.4 Création d’un modèle de couverture des antennes téléphoniques par apprentissage automatique (Azaroual and Bres, 2019).....22

 2.7 Délimitation des stations de sports d’hiver (Khalfi et al., 2019)..... 23

2.8	Identification de sites de pratique de sports de montagne par intégration de sources de données (Duruflé and Quinot, 2022).....	23
2.9	Saisie d’itinéraires de randonnée à partir de guides de randonnées papier (Abbate Sardisco, 2018) .	24
2.10	Géoréférencement de quadrillages de plans des pistes de stations de ski (Gauer and Parant, 2019)	25
3	Projets « calibration de modèles »	26
3.1	Calibration de modèles de temps de parcours en montagne	26
3.1.1	Calibration de modèles de temps de parcours en montagne, méthode 1 (Gomes, 2018)	27
3.1.2	Calibration de modèles de temps de parcours en montagne, méthode 2 (Dupuy and Parsy, 2019)	28
3.2	Comment obtenir le bassin de visibilité d’un lac en montagne ?.....	29
3.2.1	Analyse de la sensibilité d’un calcul de visibilité aux données en entrée et aux paramètres, méthode 1 (Kaouadji, 2019)	29
3.2.2	Calcul de la visibilité d’un objet surfacique en montagne (Barmani and d’Andigné, 2020).....	30
3.2.3	Un outil pour lancer des calculs de visibilité en faisant varier le paramétrage et les donnée en entrée (Broyelle et al., 2020)	31
3.2.4	Analyse de la sensibilité d’un calcul de visibilité aux données en entrée et aux paramètres, méthode 2 (Jezequel and Peutin, 2021)	33
3.2.5	Etude de la notion de visibilité d'un lac (Guillard et al., 2022).....	33
4	Conclusion	35
5	Références bibliographiques	35

Liste des figures

Figure 1. Versants détectés sur une zone-test avec la méthode mise au point par (Dillet and Dumontier, 2018) En rouge les fonds de vallées et zones plates en altitude, en trait fin jaune le réseau hydrographique.	9
Figure 2. Extension Hy2roresO pour le calcul d'ordres d'un réseau hydrographique : interface.....	10
Figure 3. Exemple de résultat obtenu avec le plugin Hy2roresO développé par (Gaudin et al., 2018): calcul de l'ordre de Strahler (plus le tronçon est large, plus son ordre de Strahler est élevé). L'encart en rouge montre la complexité du réseau hydrographique-test, qui comporte de nombreuses îles et chenaux anastomosés. Données extraites de la BD TOPO® de l'IGN.	10
Figure 4. Détection des séries de virages en lacets par analyse des angles de la polyligne (Baudoux and Laurain, 2018).....	12
Figure 5. Comparaison des résultats obtenus par les méthodes de Baudoux et Laurain (2018) et Fabre et Broyelle (2019). Ici la seule réelle différence est la non détection par l'algorithme de Fabre et Broyelle (2019) d'une série de virages contenant moins de 5 virages.....	13
Figure 6. Photos de sentiers en balcon(Charpentier et al., 2018a).....	14
Figure 7. Exemple d'extraction de sentiers en balcon par profil altimétrique(Charpentier et al., 2018b). En vert les portions de sentiers considérées comme « en balcon », en rouge les autres.	14
Figure 8. Portions d'itinéraires traversant une forêt telles que détectées par la méthode de S.Kachouani (2021).....	16
Figure 9. Matériel de test (en haut), échelle de Likert utilisée pour les réponses (en bas à gauche) et exemple de résultat obtenu (en bas à droite) : ici le taux d'accord avec l'affirmation "l'itinéraire traverse la forêt », selon l'échelle de Likert utilisée, pour 4 itinéraires-tests présentés aux participants choisis de telle sorte qu'une portion de l'itinéraire passe en forêt, respectivement juste à la lisière, en longeant la lisière à 5 mètre à l'intérieur de la forêt, en longeant la lisière à 15 mètres à l'intérieur de la forêt, et enfin en longeant la lisière assez loin à l'intérieur de la forêt pour qu'on puisse considérer que la lisière reste invisible. D'après (Baran et al., 2022).....	17
Figure 10. Valeurs de la nouvelle cotation définie (en ordonnée) en fonction de la valeur de l'indice IBP. En bleu, la droite de régression des moindres carrés. En jaune, la droite $y=x$.(Campbell and Peng, 2019).....	18
Figure 11. Segmentation d'une trace selon la pente (Barban and Decourt, 2020).....	19
Figure 12. Aire de réception d'une antenne téléphonique en tenant compte de l'intervisibilité	20
Figure 13. (a) Carte des points acquis, (b) association de points avec leur antenne (même couleur)	22
Figure 14. Illustration de la méthode proposée pour le calcul de l'emprise d'une station de ski: zones tampons autour des pistes de ski (a) et des bâtiments (b), et calcul de l'enveloppe convexe de l'ensemble (c), le tout avec trois valeurs de distance aux objets d'intérêt. (Khalfi et al., 2019).....	23

Figure 15. Un site d'escalade issu de données de la Fédération Française d'Escalade apparié avec 3 voies différentes issues de données Camptocamp (Duruflé and Quinot, 2022)..... 24

Figure 16. Interface de fin de saisie d'un itinéraire..... 25

Figure 17. (a) Plan des pistes dessiné en se basant sur un assemblage de vues perspectives et incluant des déformations locales, muni de son quadrillage dédié aux services de secours. (b) Un plan des pistes consistant en une simple photographie, muni de son quadrillage dédié aux services de secours. (c) Visualisation en 3D des intersections du quadrillage recalées dans un système de coordonnées projeté grâce à la méthode proposée. (Gauer and Parant, 2019)..... 26

Figure 18. Isochrones avec le temps estimé et trace GPS..... 28

Figure 19 (a) Nuage de points représentant la vitesse de marche en fonction de la pente pour des tronçons de traces GPS réelles, ainsi que les courbes de régression polynomiale de degré 3 calculées, pour des bons marcheurs et pour des marcheurs familiaux.(b) comparaison entre une isochrone obtenue avec le modèle « bons marcheurs » issu des données, et une isochrone obtenue par application du modèle de Tobler (Tobler, 1993) 29

1 Introduction

Lorsqu'une personne est en difficulté en montagne et appelle les secours, il est important d'identifier au plus vite à quel endroit elle est localisée de manière à lui envoyer les secours le plus rapidement.

Parmi les éléments qui aident à localiser la victime figurent: des indices sur des éléments géographiques qu'elle décrit en se repérant à des éléments externes, par exemple la description de l'itinéraire qu'elle a emprunté (« j'ai dépassé une série de virages », « je suis sur tel versant », « le chemin est en balcon », etc.) ou bien des indices issus d'informations qui pourraient être exploitées indirectement comme la zone de couverture d'une antenne téléphonique à laquelle est rattachée son téléphone. Ces indices s'appuient souvent sur des éléments du paysage (une série de virages, un versant, un sentier balcon, un fond de vallée, etc.) qui ne sont pas représentés de manière explicite dans les bases de données de références (e.g. BDTOPO de l'IGN), mais sont pourtant présents d'une manière implicite dans les données. D'autres éléments, comme par exemple les points remarquables de relief (e.g. vallée, versant, bassin versant), peuvent être représentés explicitement dans les données mais avec une localisation est imprécise puisque modélisée par un point alors que leur extension spatiale est parfois conséquente. Dans les deux cas, il est nécessaire d'enrichir les données en se basant sur une analyse automatique de la géométrie des objets, ou d'un MNT pour le relief. Cet « enrichissement » des données (terme introduit par Lagrange et Ruas (1994)) permet de faire monter les données en sémantique en y ajoutant des objets (ou des attributs) porteurs de sens. Cette démarche s'inscrit aussi dans le cadre de la *Naïve geography*, introduite par Egenhofer et Mark (1995), qui s'intéresse à la manière dont les gens perçoivent et raisonnent sur l'espace géographique, et propose de rapprocher les systèmes automatiques (SIG, etc.) de cette manière de penser.

Parfois, l'information contenu dans les bases de données géographiques, même de manière implicite, ne suffit pas, et il est alors possible de chercher de l'information dans d'autres sources, textuelles comme celles étudiées dans les autres tâches du lot 2, mais aussi images, cartes papier, guides de randonnée, etc., soit automatiquement, soit en définissant des protocoles de saisie, par exemple pour la vectorisation manuelle d'itinéraires de randonnées figurant dans un guide de promenades.

Pour affiner certains modèles, une étape de calibration ou de calcul de paramètres est nécessaire. Par exemple, l'estimation des temps de parcours en montagne peut être ajustée en prenant en compte des traces GPS, la cartographie des zones de couvertures de téléphonie permet d'analyser leurs formes (triangles) ou leurs nombres (superposition). De même, le tracé d'une zone « qui voit » ou « qui ne voit pas » ou « qui voit partiellement » un objet donné dépend fortement de la modélisation des données en entrée du calcul (relief, obstacles), et sa précision peut être investiguée.

La tâche 2.4 du projet CHOUCAS, dont ce rapport rend compte, vise à explorer des méthodes variées, basées sur diverses sources de données, pour constituer des données métiers pouvant servir d'objets repères dans la localisation d'une victime en montagne. Son objectif tel qu'annoncé dans document soumis à l'ANR était le suivant : « explorer l'extraction de données à partir de sources variées comme par exemple la vectorisation automatique de cartes pour localiser les pistes de ski, l'analyse géométrique pour reconstruire une vallée ou un versant à partir d'un modèle numérique de terrain, ou l'analyse automatique

de photographies collaboratives pour identifier les panneaux indicateurs. ». Il y était également stipulé que cette tâche reposerait sur un stage de 6 mois et des projets pédagogiques réalisés par des étudiants en géomatique de l'École Nationale des Sciences Géographiques (ENSG). Finalement, un stage supplémentaire de 3 mois est venu s'ajouter au stage de 6 mois initialement prévu, et cette tâche a donné lieu à 24 sujets de projets pédagogiques réalisés seuls ou en groupe par des étudiants issus de différents cursus : Diplôme de technicien supérieur Géomètre-Géomaticien, Licence professionnelle en Géomatique et Environnement, cycle Ingénieur de l'ENSG, Master 2 Information Géographique : Analyse Spatiale et Télédétection, Mastère spécialisé DeSIGéo. Ainsi, ce livrable liste ces projets avec pour chacun d'eux un résumé et un lien vers le rapport auquel il a donné lieu. Les projets sont présentés en deux grandes catégories : d'abord en partie 2 des projets visant à la constitution ou l'enrichissement de données (soit automatiquement soit via des outils d'aide à la saisie), puis en partie 2.6.2 des projets visant plutôt à la calibration de modèles.

Deux remarques sur cette distinction. D'une part, la dichotomie n'est pas absolue puisque les projets orientés « calibration de modèle » pourraient dans certains cas servir aussi à constituer des données en amont du moment où on en a besoin. Par exemple, mieux calibrer un modèle d'intervisibilité pour construire la zone depuis laquelle on voit un lac peut être utilisé, soit à la volée pour construire une zone de présence possible lorsqu'une victime dit « Je vois un lac », soit en amont pour constituer des données représentant les bassins de visibilité de tous les lacs des Alpes. De même, un projet orienté « enrichissement de données » peut nécessiter la calibration d'un modèle, même s'il a pour but final de constituer des données enrichies pouvant servir d'objets repères (c'est le cas par exemple pour les projets visant à attribuer une cotation en terme de difficulté à des itinéraires de pratique sportive). D'autre part, souvent un même problème a fait l'objet de plusieurs projets ou stages consécutifs, permettant d'affiner petit à petit les résultats obtenus. Dans ce cas, nous présentons tous les stages et projets à la suite les uns des autres, dans la catégorie qui nous semble la plus pertinente vis-à-vis du problème initial, même si certains projets ont conduit plutôt à un outil permettant de construire des données et d'autres à des outils permettant de calibrer un modèle.

2 Projets « constitution ou enrichissement de données »

2.1 Caractérisation du relief et de l'hydrographie pour construire des objets servant de repère.

Contexte et objectifs : Cette série de deux projets visait à construire des objets repères inhérents au relief, de manière à pouvoir traiter un indice comme « Je suis à flanc de montagne », « Je suis sur tel versant de telle montagne », « Je suis en fond de vallée ». Un premier projet étudiant réalisé avant le début du projet CHOUCAS par Régis Bellot et Maximilien Jaffrès (projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG), s'était intéressé à la construction de massifs montagneux et de fonds de vallées en s'appuyant respectivement sur les travaux de Chaudhry et Mackaness (2008) et de Straumann et Purves (2008).

2.1.1 Segmentation du relief appliquée à la détection de vallées et de versants (Dillet and Dumontier, 2018).

Etudiants : Mathieu Dillet, Robin Dumontier

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2017-2018, 84h.

Encadrement : Cécile Duchêne

Contexte et objectifs : Proposer une méthode de segmentation du relief permettant de construire des vallées et des versants au sein d'un massif montagneux.

Résultats :

Ce projet a permis de proposer une méthode de détection de versants dans un massif montagneux à partir d'un réseau hydrographique vectoriel et d'un MNT, par segmentation du MNT en bassins versants, exclusion de zones de fond de vallée (calculées en se basant sur une méthode inspirée de Straumann et Purves (2008)), et agrégation des bassins versants en versants sur un critère de taille. La **Erreur ! Source du envoi introuvable.** montre le résultat obtenu sur une zone-test. Le critère de taille pour l'agrégation n'est pas totalement satisfaisant et mériterait d'être retravaillé. La complexité due aux caractéristiques multi-niveaux du phénomène (vallées dans les vallées, versants à chaque niveau) a aussi été mise en évidence.

Figure 1. Versants détectés sur une zone-test avec la méthode mise au point par (Dillet and Dumontier, 2018) En rouge les fonds de vallées et zones plates en altitude, en trait fin jaune le réseau hydrographique.

2.1.2 Plugin QGIS de hiérarchisation d'un réseau hydrographique (Gaudin et al., 2018)

Etudiants : Michaël Gaudin, Alice Gonnaud et Guillaume Vasseur

Type de projet : Projet développement informatique, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2017-2018, 84h

Encadrement : Cécile Duchêne

Contexte et objectifs : Suite au projet sur l'extraction de vallées et versants présenté ci-dessus (2.1.1), il est apparu utile, pour pouvoir hiérarchiser un ensemble de vallées emboîtées les unes dans les autres, de disposer d'un outil robuste de hiérarchisation d'un réseau hydrographique. Des méthodes pour la hiérarchisation d'un réseau hydrographique existent (Horton (1945), Strahler (1957), Shreve (1966)), mais les implémentations existantes ne gèrent pas les cas complexes tels que la présence d'îles ou de chenaux anastomosés. L'objectif de ce projet était de développer un plugin QGIS implémentant ces trois méthodes de hiérarchisation de réseau hydrographique, et permettant aussi la construction de « strokes » ou « cours d'eau continus » par agrégation de tronçons sur des critères de nom de cours d'eau et de continuité géométrique (Thomson and Brooks, 2000), le tout en gérant des cas particuliers complexes.

Résultats :

Ce projet a permis le développement d'un plugin QGIS, Hy2roresO, qui permet, à partir de données vectorielles linéaires représentant des tronçons hydrographiques, de calculer automatiquement les ordres de Strahler, Shreve et Horton et de construire des « strokes » comme mentionné ci-dessus, en gérant des cas particuliers complexes. Le plugin QGIS Hy2roresO est accessible sur GitHub : <https://hy2roreso.readthedocs.io/>. Il a fait l'objet d'une présentation aux journées utilisateurs QGIS 2018 (Gonnaud et al., 2018). Il devrait notamment permettre d'améliorer la méthode de caractérisation du relief (vallées, versants) décrite ci-dessus en 2.1.1, bien qu'il puisse aussi être utile pour d'autres usages. La Figure 2 montre l'interface du plugin et la Figure 3 un résultat obtenu sur des données réelles.

Figure 2. Extension Hy2roresO pour le calcul d'ordres d'un réseau hydrographique : interface

Figure 3. Exemple de résultat obtenu avec le plugin Hy2roresO développé par (Gaudin et al., 2018): calcul de l'ordre de Strahler (plus le tronçon est large, plus son ordre de Strahler est élevé). L'encart en rouge montre la complexité du réseau hydrographique-test, qui comporte de nombreuses îles et chenaux anastomosés. Données extraites de la BD TOPO® de l'IGN.

2.2 Identification de séries de virages en lacets dans un itinéraire de randonnée

Contexte et objectifs : Parmi les objets du monde réel qui peuvent servir de repère en montagne, mais qui ne figurent pas dans les bases de données géographiques de référence, on trouve les séries de virages en lacets caractéristiques d'itinéraires de montagne (une personne perdue peut en effet indiquer qu'elle se trouve « en haut d'une montée en lacets », par exemple). Des méthodes pour détecter de telles séries de

virages ont été proposées dans la littérature dans le domaine de l'automatisation de la généralisation cartographique, notamment par Plazanet (1996), l'idée étant d'isoler ces séries de virages afin de simplifier leur représentation cartographique de manière pertinente. L'objectif des deux projets d'étudiants portant sur ce sujet était de proposer, en se basant sur cette littérature, un algorithme de détection qui permette de détecter des séries de virages en lacets sur un sentier ou un itinéraire, et qui fonctionne aussi dans le cas de séries de virages très serrées comme on peut en trouver sur les sentiers piétons (où le rayon de courbure des virages est plus faible que sur les routes), cas non traité par l'algorithme de Plazanet (1996).

2.2.1 Identification de séries de virages en lacets, méthode 1 (Baudoux and Laurain, 2018)

Etudiants : Luc Baudoux et Nicolas Laurain

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2017-2018, 84h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Marie-Dominique Van Damme

Résultats :

Deux algorithmes ont été proposés, implémentés et testés. Le premier est basé sur une approche par modélisation paramétrique de la polyligne, puis analyse des variations du rayon de courbure de la ligne ainsi modélisée. Le deuxième reprend les principes de l'algorithme de Plazanet (1996) : des virages sont détectés en se basant sur une analyse des angles entre les segments consécutifs de la polyligne (un virage est situé entre deux changements de direction et possède un sommet qui est un minimum local de l'angle). Un critère supplémentaire sur la valeur absolue des angles est ajouté pour le cas de virages consécutifs très serrés, où les sommets de virages peuvent être des points consécutifs de la polyligne et ne sont donc plus des minima locaux. Enfin, un critère de distance permet d'agréger les virages en séries de virages. Cette méthode donne des résultats satisfaisants (Figure 4). Il a fait depuis l'objet de tests supplémentaires et il est en cours d'intégration dans la bibliothèque Tracklib du laboratoire LASTIG (<https://github.com/umrlastig/tracklib>).

Figure 4. Détection des séries de virages en lacets par analyse des angles de la polyligne (Baudoux and Laurain, 2018)

2.2.2 Identification de séries de virages en lacets, méthode 2 (Fabre and Broyelle, 2019)

Etudiants : Ninon Broyelle et Paul Fabre

Type de projet : Projet informatique, M1 Géomatique (Université Paris-Est-Marne-la-Vallée/ENSG), 2019-2020, 24h.

Encadrement : Marie-Dominique Van Damme

Objectif : Initialement, ce projet très court qui s'adressait à des étudiants débutants en programmation appliquée à la géomatique visait seulement à implémenter l'algorithme défini par Luc Baudoux et Nicolas Laurain présenté ci-dessus (2.2.1), à partir de la description contenue dans leur rapport de projet. Mais les étudiants sont allés plus loin et en ont proposé une version légèrement modifiée.

Résultats :

Un algorithme reprenant celui de Baudoux et Laurain (2018) a été implémenté, dans une version légèrement modifiée. Les modifications portent sur l'ajout de paramètres pour supprimer les virages trop courts ou trop longs et contraindre le nombre minimum de virages dans une série, et sur un ajustement du seuil de distance pour considérer que deux virages appartiennent à la même série. Les résultats obtenus sont relativement similaires (Figure 5) mais le nombre plus élevé de paramètres à fixer ne facilite pas l'utilisation de l'algorithme.

Figure 5. Comparaison des résultats obtenus par les méthodes de Baudoux et Laurain (2018) et Fabre et Broyelle (2019). Ici la seule réelle différence est la non détection par l'algorithme de Fabre et Broyelle (2019) d'une série de virages contenant moins de 5 virages.

2.3 Détection automatique des sentiers balcon en montagne par analyse géométrique (Charpentier et al., 2018a)

Etudiants : Marion Charpentier, Guillaume Herault, Mohamed Yousri Labeled

Type de projet : Projet analyse spatiale, M2 IGAST (Information Géographique : Analyse Spatiale et Télédétection), 2017-2018, 60h.

Encadrement : Cécile Duchêne, Marie-Dominique Van Damme, Mickaël Brasebin

Contexte et objectif : Après les séries de virages en lacets, les portions de sentiers « en balcon » sont une autre sorte d'objets géographiques qui peuvent servir de repère en montagne. L'objectif de ce projet était de proposer une première méthode pour détecter de telles portions de sentiers, en s'appuyant sur l'état de l'art le cas échéant (mais aucun état de l'art sur le sujet n'était identifié en début de projet).

Résultats :

Une recherche dans la littérature n'a pas permis d'identifier des travaux portant sur le sujet. Un premier résultat a été l'identification de caractéristiques propres aux sentiers en balcon en se basant sur une analyse (« manuelle ») de descriptions de randonnées et de photos sur des sites internet collaboratifs : « Un sentier en balcon est un sentier situé à mi-pente d'une paroi montagneuse, souvent raide avec des risques de vertige. A l'emplacement du sentier, la pente montre un changement brusque puis continue. Le sentier en balcon domine la vallée et offre un panorama sur le paysage en contrebas. Il se situe dans une zone dégagée, hors des forêts » (Charpentier et al., 2018a). Un deuxième résultat a été la constitution de données de référence, manuellement, en se basant sur ces caractéristiques. Enfin, deux méthodes basées sur deux approches différentes ont été proposées, implémentées et testées. La première recherche les ruptures de pentes perpendiculairement au sentier, localement autour du sentier. La deuxième méthode étudie le profil de transects plus longs perpendiculaires au sentier et retient les configurations où la pente du transect est monotone et suffisamment forte en moyenne, ce qui permet d'exclure des sentiers trop

proches d'une crête ou d'un fond de vallée. Les deux méthodes excluent de plus les portions de sentiers situés en forêt ou proches d'une forêt. Les résultats de ces méthodes, dont la Figure 7 montre un exemple, sont encourageants, mais il serait néanmoins nécessaire de poursuivre le travail.

Figure 1 : Photographie d'un sentier en balcon.
Source : P. Leflon
<http://andre.leflon.free.fr/vanoise/20090724093824.htm>

Figure 2 : Photographie d'un sentier en balcon.
Source : Tiia Monto
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grand_Balcon_Nord_11.jpg

Figure 6. Photos de sentiers en balcon(Charpentier et al., 2018a)

Source: BD Topo et Google maps (ortho image)

Figure 7. Exemple d'extraction de sentiers en balcon par profil altimétrique(Charpentier et al., 2018b). En vert les portions de sentiers considérées comme « en balcon », en rouge les autres.

2.4 Identification de portion d'itinéraires « qui traversent une forêt »

Contexte et objectif : Ces deux travaux concernent l'identification de portions d'itinéraires qui traversent une forêt. Un premier travail, mené lors d'un stage, visait plus largement la caractérisation de portions d'itinéraires selon leurs relations spatiales avec d'autres objets topographiques, et a conduit à focaliser sur la détection de portions « traversant une forêt » (2.4.1). Suite à ce stage, un projet étudiant a eu pour objectif de mieux cerner des critères permettant de considérer qu'une portion d'itinéraire traverse une forêt **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

2.4.1 Caractérisation de portions d'itinéraires selon leurs relations spatiales avec d'autres objets géographiques (Kachouani, 2021)

Etudiant : Sefiane Kachouani

Type de projet : Stage de fin d'année, M1 Géomatique, Université Gustave Eiffel et ENSG, 2021, 3 mois

Encadrement : Marie-Dominique Van Damme et Cécile Duchêne

Contexte et objectif : Ce stage avait pour but d'identifier, dans des descriptions textuelles de randonnées, des relations spatiales utilisées de manière récurrente pour caractériser des portions d'itinéraires vis-à-vis de leur environnement, puis de focaliser sur une relation particulière et de proposer une méthode pour détecter automatiquement des portions d'itinéraire vérifiant cette relation.

Résultats :

Sur 60 descriptions textuelles d'itinéraires analysées (manuellement), la relation spatiale la plus mentionnée s'est avérée être « traverser » (50 occurrences), loin devant « longer » (20 occurrences) puis « être au pied de » et « voir tel objet repère » (entre 5 et 10 occurrences). La suite du stage s'est focalisée sur la détection de portions d'itinéraires qui « traversent une forêt ». La notion de « forêt » n'est pas questionnée ici, il est considéré comme acquis qu'un jeu de données vectoriel de forêts est à disposition. L'état de l'art montre que l'usage classique des relations topologiques ne suffit pas pour identifier de telles portions (Mark and Egenhofer, 1994), et une méthode de détection a été proposée par Mathet (2000) pour le cas d'un itinéraire qui traverse un parc. La visibilité n'étant pas la même en forêt que dans un parc, Sefiane Kachouani a proposé une méthode un peu différente. Cette méthode consiste à extraire les portions d'itinéraires qui intersectent une forêt au sens topologique du terme, conserver uniquement celles qui entrent et sortent de la forêt (donc ne commencent ni ne se terminent en forêt), puis considérer des critères supplémentaires de sinuosité et de parcours de la forêt dans sa partie médiane. Les résultats obtenus sont encourageants (voir exemple en Figure 8) mais les critères restent néanmoins à affiner.

Figure 8. Portions d'itinéraires traversant une forêt telles que détectées par la méthode de S.Kachouani (2021)

2.4.2 Identification de critères caractérisant une portion d'itinéraire qui traverse une forêt à l'aide d'un test contrôlé (Baran et al., 2022)

Etudiants : Ilona Baran, Lubin Loineau et Baptiste Rivière

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2021-2022, 84h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Marie-Dominique Van Damme

Contexte et objectif : Suite au stage de Sefiane Kachouani (2.4.1), l'objectif de ce projet était de mieux cerner ce que les gens considèrent comme une portion d'itinéraire « traversant une forêt », par la conception et la réalisation d'un test contrôlé, de manière à affiner la méthode proposée.

Résultats :

Six variables ont été identifiées comme pouvant influencer sur le fait qu'une portion d'itinéraire soit perçue, ou non, comme traversant une forêt : le fait que l'itinéraire longe la lisière (et dans ce cas la distance à laquelle il la longe), la densité de la forêt, la courbure ou sinuosité de l'itinéraire, la présence d'une clairière dans la forêt, et enfin le fait que l'itinéraire suive un chemin dégagé (ou au contraire peu dégagé). Un protocole de test a été mis au point : le participant se voit présenter dans un ordre aléatoire 18 itinéraires dessinés chacun sur une page blanche, sur fond de photo aérienne pour aider à se représenter la forêt, avec une limitation de la photo aérienne à une bande de 50m de part et d'autre de l'itinéraire pour simuler la vision limitée en forêt (Figure 9, en haut). Chaque itinéraire présenté possède une et une seule portion susceptible d'être considérée comme « traversant une forêt ». Le participant est prié de s'imaginer randonnant sur la totalité de l'itinéraire puis de répondre à la question « Auriez-vous pu dire spontanément « J'ai traversé la forêt »? », en donnant sa réponse sur une échelle de Likert à 5 niveaux (Figure 9, en bas à gauche). Le test se fait sur ordinateur avec possibilité de zoomer librement sur l'image présentée. Le test a été réalisé auprès de 43 participants, du randonneur débutant au randonneur aguerri. Les réponses ont été analysées à l'aide de graphiques (Figure 9, en bas à droite) et de tests statistiques. Trois variables semblent

avoir une influence sur le fait qu'un itinéraire soit perçu comme « traversant une forêt » : la densité de la forêt, le fait que l'itinéraire suive un chemin dégagé, et le fait que l'itinéraire longe la lisière (et la distance à laquelle il la longe : plus l'itinéraire est proche de la lisière, moins le participant affirme qu'il a traversé une forêt, cf. Figure 9, en bas à droite). Il est en revanche difficile de conclure sur l'influence des autres variables. Les perspectives identifiées sont l'affinage des seuils, la confirmer par un test autre que sur image, et enfin l'amélioration de la méthode de détection automatique de portions de sentiers « traversant une forêt » de Kachouani (2021) en se basant sur les variables identifiées comme significatives.

Exemples d'itinéraires présentés aux participants

1	2	3	4	5
pas du tout d'accord	pas d'accord	neutre	d'accord	tout à fait d'accord

Echelle de Likert utilisée

Figure 9. Matériel de test (en haut), échelle de Likert utilisée pour les réponses (en bas à gauche) et exemple de résultat obtenu (en bas à droite) : ici le taux d'accord avec l'affirmation "l'itinéraire traverse la forêt", selon l'échelle de Likert utilisée, pour 4 itinéraires-tests présentés aux participants choisis de telle sorte qu'une portion de l'itinéraire passe en forêt, respectivement juste à la lisière, en longeant la lisière à 5 mètre à l'intérieur de la forêt, en longeant la lisière à 15 mètres à l'intérieur de la forêt, et enfin en longeant la lisière assez loin à l'intérieur de la forêt pour qu'on puisse considérer que la lisière reste invisible. D'après (Baran et al., 2022).

2.5 Cotation de portions d'itinéraires en fonction de leur difficulté

Contexte et objectif : Ces deux travaux concernent la caractérisation d'itinéraires de randonnée par la difficulté de la randonnée. Un premier travail cherche à définir un indice de difficulté (cotation) pour un itinéraire de randonnée pédestre en se basant sur des variables explicatives explicitées (pente, etc.) et à le comparer à un indice existant dont la formule n'est pas publiée (2.5.1). Un deuxième travail s'intéresse au cas particulier de traces GPS représentant des itinéraires à ski de randonnée (2.5.2).

2.5.1 Estimation d'un indice de difficulté d'un itinéraire en fonction de divers facteurs (Campbell and Peng, 2019)

Etudiants : Ridley Campbell et Yanzhuo Peng

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2018-2019, 84h.

Encadrement : Yann Meneroux et Marie Dominique Van Damme

Contexte et objectif : Beaucoup de sites internet mettent à disposition des traces à des fins de construction d'itinéraires, avec propres cotations de difficulté. L'indice IBP (« IBP index »), reconnu par la Fédération Française de Randonnée, évalue la difficulté à partir d'un tracé. Mais la méthode de calcul de cet indice n'est pas publiée. L'objectif est donc ici de définir un modèle de cotation qui approche l'indice IBP en fonction de variables géographiques connues.

Résultats :

Les données analysées se sont avérées peu fiables car entâchées d'imperfections. Un modèle multilinéaire a néanmoins été défini par régression lasso, dans lequel les variables explicatives suivantes sont retenues : distance totale en descente, altitude maximale, pente moyenne en montée, distance totale en montée et pente moyenne sur l'itinéraire. La Figure 10 montre les valeurs du nouvel indice calculé en fonction de l'indice IBP.

Figure 10. Valeurs de la nouvelle cotation définie (en ordonnée) en fonction de la valeur de l'indice IBP. En bleu, la droite de régression des moindres carrés. En jaune, la droite $y=x$. (Campbell and Peng, 2019)

2.5.2 Analyse de trajectoires GPS pour la construction et la cotation de difficulté d'un réseau d'itinéraires : Application au cas du ski de randonnée (Barban and Decourt, 2020)

Etudiants : Constance Barban et Victor Decourt

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2019-2020, 84h.

Encadrement : Yann Meneroux et Marie Dominique Van Damme

Contexte et objectif : Lorsque la pratique n'est pas contrainte par un réseau support, comme en ski de randonnée où le skieur peut tracer librement son itinéraire, la caractérisation des itinéraires passe par une

exploitation statistique de données réelles. L'objectif de ce projet était de reconstruire un réseau (topologique) d'itinéraires à partir d'un ensemble de traces GPS réelles de ski de randonnées, de proposer une méthode pour segmenter ces traces en portions de difficulté homogène et leur attribuer une cotation.

Résultats :

Aucune méthode pour la structuration des traces GPS en un réseau topologique n'a été proposée, en revanche une méthode a été proposée pour représenter une probabilité de fréquentation dans l'espace : cette méthode passe par une rasterisation de l'espace et l'attribution à chaque pixel d'une probabilité de fréquentation selon le nombre de traces qui y passent. Par ailleurs, une méthode de segmentation des traces selon la vitesse constatée et le fait d'être en montée ou en descente, puis selon la pente (Figure 11). Il a également été remarqué que même sans l'information de vitesse, la géométrie de la trace permet de distinguer montée et descente : à la montée de nombreuses conversions aboutissent à une trace en zig-zag, alors qu'à la descente la forme de la trace est plus fluide. La confrontation entre la vitesse et la pente locale montre qu'on retrouve une relation similaire à celle des modèles établis pour la marche à pied. Enfin, une tentative de cotation selon le modèle « toponeige » a été faite, mais les résultats restent à approfondir.

Figure 11. Segmentation d'une trace selon la pente (Barban and Decourt, 2020)

2.6 Estimation de l'aire de réception des antennes téléphoniques

Contexte et objectif : Une information qui peut être obtenue lors de la localisation d'une victime en montagne qui appelle depuis son téléphone portable est l'antenne téléphonique à laquelle son téléphone est accroché. Un protocole juridique est nécessaire pour obtenir cette information, mais les secouristes y ont parfois recours dans les cas complexes car l'information peut être discriminante, dans ce cas ils peuvent l'obtenir en quelques dizaines de minutes. Pour pouvoir l'exploiter, il est nécessaire de pouvoir estimer, avec une précision suffisante, l'aire de couverture d'une antenne téléphonique. Faute de pouvoir systématiquement utiliser des données fiables provenant des opérateurs de téléphonie, cette série de travaux avait pour but d'explorer la possibilité de modéliser l'aire de couverture d'une antenne téléphonique à l'aide de modèles de propagation physique des ondes, de données topographiques et de données in situ. Un premier projet a étudié les modèles théoriques existants et la manière dont ils

pouvaient être traduits dans un SIG (2.6.1). Un second projet a eu pour but de développer une application mobile permettant la collecte sur le terrain de données sur l'antenne utilisée (2.6.2). Un troisième projet a consisté à collecter des données sur le terrain à l'aide de l'application développée (2.6.3). Enfin un quatrième projet a étudié la création d'un modèle de couverture des antennes téléphoniques à partir des données terrain collectées (2.6.4).

2.6.1 Un premier projet exploratoire sur l'estimation de l'aire de réception d'une antenne téléphonique (Viegas and Widadi, 2018)

Etudiants : Doha Widadi, Erwan Viegas

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2017-2018, 84h.

Encadrement : Sébastien Mustière

Contexte et objectif : Ce projet exploratoire visait à rechercher un modèle théorique existant permettant d'estimer grossièrement l'aire de réception d'une antenne téléphonique et à le traduire dans un SIG à l'aide de données géographiques adaptées.

Résultats :

Ce projet a permis de modéliser et d'implémenter un algorithme qui détermine une approximation d'aires probables de couverture d'antennes téléphoniques en zones de montagne à partir des données de l'ANFR et du MNT. Le modèle retenu est d'abord basé sur le calcul de l'intensité électrique émise par l'antenne, considérée comme fonction de la distance à l'antenne et de son orientation dans le cas d'une antenne directionnelle. Les données obtenues à l'aide de ce modèle théorique ont été comparées à un échantillon de mesures terrains publiées par l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR), ce qui montre que le modèle ne suffit pas à expliquer les données mesurées. La zone obtenue a ensuite été réduite en fonction de la visibilité de l'antenne, liée au relief qui masque certaines zones (Figure 12).

Figure 12. Aire de réception d'une antenne téléphonique en tenant compte de l'intervisibilité

2.6.2 Développement d'une application mobile de collecte d'information sur les antennes téléphoniques

Etudiants : Alice Sampieri-Feytout, Marion Brunet, Luc Baudoux, Nicolas Laurain

Type de projet : Projet développement informatique, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2017-2018, 84h

Encadrement : Sébastien Mustière (commanditaire)

Contexte et objectif : Suite au projet présenté en 2.6.1, il a été identifié comme utile de pouvoir faire des mesures terrain de l'antenne à laquelle s'accroche un téléphone portable, pour tenter d'apprendre un modèle issu de données réelles.

Résultats :

Ce projet a permis le développement d'une application pour téléphone mobile permettant de stocker régulièrement la position du téléphone ainsi que l'antenne téléphonique à laquelle il se rattache, ceci en vue d'alimenter des modèles d'estimation de l'aire de réception des antennes téléphoniques. En 2017-2018, les étudiants n'étaient pas tenus formellement de rendre un rapport de projet pour leur projet développement, ce qui explique que nous n'ayons pas de rapport à référencer pour ce travail. L'application développée a néanmoins été utilisée dans le projet présenté ci-dessous.

2.6.3 Collecte terrain et première analyse d'information sur les antennes téléphoniques (Virolan et al., 2018)

Etudiants : Jonathan Virolan, Axel Le Berrigaud, Mateo Baïra, Etienne Le Bihan

Type de projet : Projet de terrain tutoré, ENSG, 2018

Encadrement : Sébastien Mustière, Hervé Quinquennel

Contexte et objectif : Ce projet avait pour but de réaliser des mesures terrain sur les antennes auxquelles s'accroche un téléphone, et d'en faire de premières analyses grossières.

Résultats :

Des informations terrain ont pu être collectées en mettant en œuvre l'application développée précédemment (2.6.2), sous la forme de points acquis le long d'itinéraires parcourus de manière systématique sur le réseau routier, d'abord sur le réseau principal, puis sur le réseau secondaire pour densifier les données lorsque nécessaire, lorsque cela était possible (la Figure 13a met en évidence une « zone blanche »). Au total 3000 points ont été collectés sur 920 km de routes, sur une zone couvrant 750km². Une première analyse des données a conduit les étudiants à remettre en cause l'idée que le nuage de points raccroché à une antenne soit réellement un disque ou un secteur angulaire d'un disque centré sur cette antenne, et surtout a montré que, de manière systématique, un point situé dans l'environnement immédiat d'une antenne ne s'accrochait pas sur cette antenne mais sur une antenne située plus loin (Figure 13b).

Figure 13. (a) Carte des points acquis, (b) association de points avec leur antenne (même couleur)

2.6.4 Création d'un modèle de couverture des antennes téléphoniques par apprentissage automatique (Azaroual and Bres, 2019)

Etudiants : Sami Azaroual et Lucas Bres

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2018-2019, 84h.

Encadrement : Sébastien Mustière

Contexte et objectif : L'objectif de ce stage était de tenter d'apprendre, par apprentissage automatique à partir des données collectées sur le terrain lors du projet précédent (2.6.3), un modèle de couverture d'une antenne téléphonique.

Résultats :

Un travail de nettoyage et de structuration des données collectées sur le terrain par Virolan *et al.* (2018) a été réalisé, puis une modélisation des données adaptée à l'apprentissage automatique (observables, classe) a été proposée. Ainsi, pour chaque antenne, un point accroché à cette antenne est étiqueté « 1 » et tous les autres « 0 ». De même, sont modélisées la distance du point à l'antenne et l'azimut du segment joignant le point à l'antenne, ou l'écart angulaire entre cet azimut et l'azimut de la direction nominale de l'antenne lorsqu'il s'agit d'une antenne directionnelle. Ainsi, il a été montré notamment que qu'une antenne a bien systématiquement une zone circulaire proche d'elle dans laquelle aucun point de s'y accroche ; que par ailleurs il existe aussi une distance limite au-delà de laquelle plus aucun point ne s'accroche à l'antenne ; qu'il existe bien, clairement, des antennes multidirectionnelles (on trouve alors des points qui s'accrochent à l'antenne tout autour d'elle), et des antennes monodirectionnelles auquel cas les points qui s'y accrochent se trouvent dans un secteur angulaire de 120° centré sur leur direction nominale.

2.7 Délimitation des stations de sports d’hiver (Khalfi et al., 2019)

Etudiants : Nezha Khalfi, Jason Bocquet et Steffane Lourenco

Type de projet : Projet tutoré analyse spatiale du M2 IGAST, 2018-2019, 60h.

Encadrement : Ana-Maria Raimond, Paul Chapron

Contexte et objectif : Une victime en montagne peut évoquer le fait qu’elle se situe sur (ou qu’elle est partie de) telle ou telle station de sports d’hiver. Or, il n’existe pas dans les bases de données topographiques classiques, d’emprise spatiale associée à une station de sports d’hiver : une station de sports d’hiver y est au mieux matérialisée par un objet ponctuel, et les contours d’une station ne coïncident pas avec ceux d’une ou plusieurs communes. L’objectif de ce projet était donc de proposer une méthode permettant d’identifier une emprise spatiale associée à une station de sports d’hiver.

Résultats :

Une méthode a été proposée, basée sur trois types d’objets jugés caractéristiques d’une station de ski : le bâti, les remontées mécaniques et les pistes de ski elles-mêmes. Seuls les bâtiments situés à moins de 1000m d’une remontée mécanique sont conservés. Pour chacun de ces types d’objets une zone tampon est calculée (ou plutôt trois zones pour obtenir trois emprises respectivement serrée, moyenne et large de la station de ski). Puis les emprises de chaque catégorie serrée, moyenne et large) sont agrégées et enfin leur enveloppe convexe est calculée (Figure 14). L’évaluation des résultats obtenus est une perspective de ce projet.

Figure 14. Illustration de la méthode proposée pour le calcul de l’emprise d’une station de ski: zones tampons autour des pistes de ski (a) et des bâtiments (b), et calcul de l’enveloppe convexe de l’ensemble (c), le tout avec trois valeurs de distance aux objets d’intérêt. (Khalfi et al., 2019)

2.8 Identification de sites de pratique de sports de montagne par intégration de sources de données (Duruflé and Quinot, 2022)

Etudiants : Antoine Duruflé et Sébastien Quinot

Type de projet : Projet du Mastère Spécialisé DeSiGeo, ENSG et CNAM, 350h.

Encadrement : Marie-Dominique Van Damme

Contexte et objectif : Parmi les objets qui peuvent être pris comme repères lors d'un appel au secours, on trouve forcément les sites de pratique de différents sports de montagne, soit parce que la victime pratique un sport en particulier (parapente, etc.), soit parce que ces sites peuvent être remarqués visuellement au cours d'une randonnée pédestre par exemple. L'objectif de ce projet était de constituer une base de données de sites de pratiques de sports de montagne par confrontation de différentes sources de données à identifier.

Résultats :

Trois sports de montagne ont été étudiés : parapente, escalade et via ferrata. Les sources de données identifiées sont OpenStreetMap (projet collaboratif généraliste), le site de partage collaboratif dédié aux sports de montagne Camptocamp.org, et les données issues des fédérations sportives. Des processus de webscraping ont été mis au point et exécutés afin d'aspirer les données utiles issues de ces sites web, et un appariement a été partiellement réalisé entre les données issues de différentes sources, de manière à identifier les redondances entre les objets (Figure 15).

Figure 15. Un site d'escalade issu de données de la Fédération Française d'Escalade apparié avec 3 voies différentes issues de données Camptocamp (Duruflé and Quinot, 2022)

2.9 Saisie d'itinéraires de randonnée à partir de guides de randonnées papier (Abbate Sardisco, 2018)

Etudiante : Silvana Abbate Sardisco

Type de projet : Projet tutoré de licence professionnelle, ENSG, 2017-2018

Encadrement : Cécile Duchêne, Sébastien Mustière

Contexte et objectif : Il peut arriver que lorsqu'elle décrit sa position, une victime indique avoir suivi (ou être en train de suivre) un itinéraire balisé ou non mais décrit dans un document touristique (topo-guide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, guide d'un Office du Tourisme, guide touristique vendu en librairie, etc.). Ce projet partait de l'idée qu'il pourrait être intéressant que les PGHM disposent d'une base de données d'itinéraires issus de divers guides, avec leurs tracés, les points d'intérêt par lesquels ils passent, le balisage qui les matérialise sur le terrain le cas échéant, etc. L'objectif était de proposer une

structuration possible de l'information dans une telle base de données, et un protocole de saisie associé, en partant de quelques guides réels existants.

Résultats :

Une base de données a été mise en place pour stocker des parcours de randonnées tels que ceux proposés par les guides ou les offices touristiques. Le schéma de données proposé inclut notamment les notions de guide papier source de la saisie, d'itinéraire, de point d'intérêt. Un protocole de saisie dans l'environnement QGIS a également été proposé pour instancier cette base de données, incluant la numérisation et le géoréférencement de la carte papier incluse dans le guide pour l'itinéraire concernée, et l'utilisation des options d'accrochage de QGIS pour caler les itinéraires sur le réseau de routes et sentiers de la BD TOPO® de l'IGN lors de la saisie. Ce protocole a été testé sur des itinéraires issus de guides réels.

Figure 16. Interface de fin de saisie d'un itinéraire

2.10 Géoréférencement de quadrillages de plans des pistes de stations de ski (Gauer and Parant, 2019)

Etudiants : Louis-Marie Gauer et Maxime Parant

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2018-2019, 84h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Jan-François Hangouët

Contexte et objectif : Lorsqu'un accident a lieu au sein du domaine skiable d'une station de ski, le secours est en principe assuré par les pisteurs-secouristes de la station, mais il peut arriver qu'ils fassent appel au PGHM. Pour permettre une localisation facile de l'accident dans ce cas, le PGHM et les pisteurs-secouristes de chaque station partagent une version du plan des pistes de la station augmentée d'un carroyage dédié. Ainsi, le pisteur-secouriste n'a qu'à indiquer le carré concerné au sein de ce carroyage. Mais les plans des pistes sont souvent des vues panoramiques, si bien que la transposition du carroyage en question au sein d'un système de coordonnées projeté tel que Lambert 93 n'est pas immédiate. L'objectif de ce projet était

d'identifier les complexités associées à une telle transposition, et de proposer une méthode permettant de l'effectuer dans les cas simples.

Résultats :

La complexité majeure identifiée est qu'un plan panoramique de pistes de ski est le plus souvent réalisé par un artiste cartographe, qui part d'une ou plusieurs vues perspectives de la station (en s'appuyant sur des photos), puis dessine son plan en les assemblant, et en les déformant de manière à faire apparaître des parties cachées derrière un pan de montagne ou à montrer des versants ayant des orientations très différentes (Figure 17a). Il existe néanmoins des cas où le plan des pistes est une simple vue perspective, éventuellement directement une photographie. Le projet s'est concentré sur ce cas. Une méthode basée a été proposée, basée sur la saisie de trois points de calage du quadrillage, l'estimation du centre de la prise de vue et une transformation à 7 paramètres issue des équations de la photogrammétrie. La Figure 17 (b et c) montre les positions des croisillons du quadrillage obtenues par cette méthode de recalage.

Figure 17. (a) Plan des pistes dessiné en se basant sur un assemblage de vues perspectives et incluant des déformations locales, muni de son quadrillage dédié aux services de secours. (b) Un plan des pistes consistant en une simple photographie, muni de son quadrillage dédié aux services de secours. (c) Visualisation en 3D des intersections du quadrillage recalées dans un système de coordonnées projeté grâce à la méthode proposée. (Gauer and Parant, 2019)

3 Projets « calibration de modèles »

3.1 Calibration de modèles de temps de parcours en montagne

Contexte et objectif : Un type d'indication donnée par un randonneur en montagne et qui peut aider à le localiser est le temps pendant lequel il a marché depuis son point de départ ou un point de passage s'il est identifiable sans ambiguïté (lieu de la pause de midi, sommet atteint lorsque l'accident a lieu à la descente). Il existe des modèles théoriques permettant d'estimer la vitesse de marche en fonction de la distance planimétrique et du dénivelé parcouru. Un premier projet a consisté à implémenter un modèle classique existant de calcul de temps de marche pour en déduire des isochrones autour d'un point de départ donné, puis à étudier à quel point ce modèle s'applique à des traces GPS réelles. Un deuxième projet a consisté à

partir de données GPS réelles et en déduire un modèle paramétrique de temps de marche, puis à comparer ce modèle à un modèle classique issu de la littérature.

3.1.1 Calibration de modèles de temps de parcours en montagne, méthode 1 (Gomes, 2018)

Etudiante : Sandrine Gomes

Type de projet : Projet recherche du M2 Carthagéo, 3 semaines, 2017-2018

Encadrement : Cécile Duchêne et Sébastien Mustière

Contexte et objectif : Ce projet avait pour objectif d'implémenter un première modèle classique de calcul de temps de marche en montagne pour pouvoir calculer des isochrones à partir d'un point de départ donné, puis de comparer le modèle implémenté avec des traces GPS réelles.

Résultats :

Un premier modèle simple trouvé sur plusieurs sites de randonnées a été implémenté au sein de l'outil pgrouting (extension de PostGIS), ce qui a permis de calculer des isochrones à partir d'un point de départ donné. Sur la Figure 18, on peut voir les isochrones calculées autour d'un point de départ (une isochrone par heure), superposés avec une trace GPS réelle partant de ce même point de départ et sur laquelle ont été matérialisés les points de passage à intervalles une heure. Ce premier résultat montre que les isochrones calculées ne sont pas aberrants, mais permet aussi de prendre conscience qu'un randonneur peut parfois ne pas emprunter le plus court chemin entre son point de départ et son point d'arrivée et, au contraire, faire volontairement ou non des détours. Ensuite, une analyse de corrélation entre des temps de parcours estimés par le modèle utilisé et des temps de parcours stockés au sein de traces GPS réelles a été tentée. Cela a permis de mettre en évidence que la coordonnée Z des points de la traces GPS est bruitée, et que se pose le problème de la meilleure méthode pour la débruiter. Deux méthodes ont été testées, dont aucune n'est complètement satisfaisante : le recalage sur des sentiers d'une base topographique de référence (ce qui suppose que la randonnée s'est faite sur sentier), et le lissage du Z en fonction des points alentours. Par ailleurs, il a aussi été mis en évidence que l'échelle d'analyse adoptée pour comparer les données est délicate à choisir : avec des segments trop courts on obtient des données bruitées, avec des segments trop longs on risque d'avoir des vitesses hétérogènes au sein des segments considérés.

Figure 18. Isochrones avec le temps estimé et trace GPS

3.1.2 Calibration de modèles de temps de parcours en montagne, méthode 2 (Dupuy and Parsy, 2019)

Etudiants : Hubert Dupuy et Thomas Parsy

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2018-2019, 84h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Sébastien Mustière

Contexte et objectif : Suite au projet présenté ci-dessus (3.1.1), ce projet avait pour but de partir de traces GPS réelles et d'en inférer un modèle de vitesse de marche en fonction de la pente, après un rapide état de l'art de travaux sur le sujet.

Résultats :

Un état de l'art a mis en évidence deux travaux qui sont partis de traces GPS réelles pour en inférer des modèles de vitesse de marche, respectivement par régression linéaire (Pharoah, 2017) et polynomiale (Pitman et al., 2012). Toutefois, les modèles obtenus ne peuvent pas être appliqués directement car les caractéristiques des traces GPS retenues étaient trop restrictives par rapport aux types de randonneurs dont le temps de marche doit être modélisé dans ce projet. Hubert Dupuy et Tomas Parsy se sont donc inspirés des méthodes des deux auteurs pour fabriquer leur propre modèle par régression polynomiale (faute de pouvoir mettre en œuvre une régression linéaire par morceaux). Ils ont également tenté de différencier des marcheurs « familiaux » et des « bons marcheurs », mais les modèles de vitesse obtenus s'avèrent trop proches pour que la distinction soit pertinente. Cela est probablement dû à un mauvais étiquetage des traces GPS considérées. Le modèle obtenu par régression a ensuite été utilisé pour calculer des isochrones autour d'un point de départ donné. Une comparaison entre une isochrone obtenue avec le

modèle mis au point et celle obtenue par le modèle existant de Tobler (1993), connu pour surestimer le temps de marche, suggère d'utiliser le modèle mis au point comme zone de présence la plus probable de la victime, et le modèle de Tobler (1993) comme zone de présence certaine.

Figure 19 (a) Nuage de points représentant la vitesse de marche en fonction de la pente pour des tronçons de traces GPS réelles, ainsi que les courbes de régression polynomiale de degré 3 calculées, pour des bons marcheurs et pour des marcheurs familiaux. (b) comparaison entre une isochrone obtenue avec le modèle « bons marcheurs » issu des données, et une isochrone obtenue par application du modèle de Tobler (Tobler, 1993)

3.2 Comment obtenir le bassin de visibilité d'un lac en montagne ?

Contexte et objectif : Un indice qui peut être donné lors d'un appel aux secours est le fait que la victime voit (entièrement ou partiellement) un objet donné depuis l'endroit où elle se trouve. Dans cette série de projets, nous avons cherché à comprendre comment calculer la zone « qui voit un lac donné ». Un premier stage de 6 mois a étudié le calcul d'un bassin de visibilité d'un point et sa sensibilité aux données et aux paramètres en entrée (3.2.1). Un projet étudiant a ensuite étudié le cas où l'objet vu n'est pas un point, mais un lac, modélisé comme un objet surfacique (3.2.2). Ensuite, un projet développement a travaillé sur un outil permettant de lancer des calculs de visibilité en faisant varier le paramétrage (3.2.3). Un autre projet s'est ensuite appuyé sur cet outil pour lancer des calculs en série et réaliser une analyse de sensibilité du résultat aux paramètres (3.2.4). Enfin, un dernier projet s'est intéressé de manière plus qualitative à la notion de perception totale ou partielle d'un lac (3.2.5).

3.2.1 Analyse de la sensibilité d'un calcul de visibilité aux données en entrée et aux paramètres, méthode 1 (Kaouadji, 2019)

Etudiant : Mohssine Kaouadji

Type de projet : Stage du Master 2 IGAST, Université Paris-Est Marne-la-Vallée et ENSG, 2019, 5 mois.

Encadrement : Cécile Duchêne et Laurence Jolivet

Contexte et objectif : L'objectif de ce premier travail sur le sujet du calcul de la visibilité était de disposer dans QGIS d'un outil de calcul d'un bassin de visibilité passive d'un point (ensemble des lieux « qui voient » un point), et d'étudier empiriquement comment varie ce bassin calculé en fonction des données et des paramètres en entrée du calcul.

Résultats :

Trois outils de calcul d'un bassin de visibilité active (ensemble des lieux vus depuis un point) ont d'abord été comparés, dont l'un (Pixscape) offre aussi un calcul de bassin de visibilité passive. Malheureusement, il s'est avéré que le calcul du bassin de visibilité active proposé par cet outil présentait des artefacts gênants. Les deux autres outils (inclus dans QGIS et GRASS) donnaient, eux, des résultats similaires évalués sur un échantillon de données come cohérents. Un calcul de bassin de visibilité passive a donc été codé dans QGIS, basé sur l'outil de calcul actif existant et ses dérivés (calcul de la « profondeur sous l'horizon ») et prenant en compte la présence d'un éventuel sursol, mais il n'a pu être évalué que sur un échantillon de données et non par comparaison avec l'outil Pixscape. Ensuite, des tests systématiques consistant à faire varier divers paramètres en entrée ont été réalisés, les sorties étant ensuite comparées visuellement. Par exemple, la Figure 20 montre un résultat en faisant varier la hauteur de la végétation. Il semble que ce dernier paramètre soit celui qui génère les résultats les plus variables. Par ailleurs, pour évaluer la robustesse d'un bassin de visibilité à la variation d'un paramètre en entrée dont les effets ne sont pas connus a priori tel que le bruitage du MNT (à la différence de la hauteur du sursol qui doit logiquement réduire le bassin de visibilité), la méthode préconisée par Fisher (1992) a été utilisée : elle consiste à calculer un bassin de visibilité pour chaque valeur paramétrique testée, puis à sommer pour chaque pixel le nombre de fois qu'il apparaît comme « voyant le point » dans l'un des bassins calculés. On obtient ainsi un raster flou, où les pixels ayant les plus forte valeurs sont ceux qui résistent le mieux à la variation du paramètre.

Figure 20. Evolution du bassin de visibilité passive point noir au milieu lorsque la hauteur du sursol en entrée (végétation) varie selon 7 hauteurs de plus en plus hautes (Kaouadji, 2019)

3.2.2 Calcul de la visibilité d'un objet surfacique en montagne (Barmani and d'Andigné, 2020)

Etudiants : Amina Barmani et Charles d'Andigné

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2019-2020, 84h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Laurence Jolivet

Contexte et objectif : Il n'est pas rare que l'objet utilisé comme référence dans un indice commençant par « Je vois... » ne soit pas ponctuel mais surfacique, c'est typiquement le cas des lacs. Ici l'objectif était de proposer une méthode d'un bassin de visibilité d'un lac.

Résultats :

Une méthode a été proposée, implémentée et testée, basée sur deux hypothèses : (1) le lac est vu entièrement si et seulement si tous les points de son contour sont vus et (2) pour limiter le temps de calcul, il est souhaitable d'échantillonner le contour du lac. Des points sont alors disposés de manière équidistante le long du contour du lac, le premier étant positionné aléatoirement. Le lac est considéré comme entièrement visible depuis un pixel si tous les points disposés sur son contour sont visibles. Des tests pour étudier la variabilité des bassins de visibilité obtenus, d'une part au nombre de points, d'autre part à la disposition aléatoire des points à nombre égal (Figure 20) ont été réalisés. Le nombre de points nécessaire varie avec la taille et la complexité du contour du lac, et la variabilité des bassins de visibilité obtenus peut être importante. Par ailleurs il serait judicieux de disposer les points aux points de sinuosité maximal du contour du lac plutôt qu'aléatoirement.

Figure 21. Zones voyant entièrement un lac, calculées comme « la zone voyant 5 points équidistants disposés le long du contour du lac », pour 5 configurations différentes des points correspondant à 5 positionnements aléatoires du premier point sur le contour du lac. (Barmani and d'Andigné, 2020)

3.2.3 Un outil pour lancer des calculs de visibilité en faisant varier le paramétrage et les donnée en entrée (Broyelle et al., 2020)

Etudiants : Ninon Broyelle, Rémi Rouger, Justine Vignat

Type de projet : Projet développement du M1 Géomatique, Université Gustave Eiffel et ENSG, 2020, 90h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Laurence Jolivet

Contexte et objectif : L'objectif de ce projet était de capitaliser les développements faits précédemment en un outil permettant de lancer en série un grand nombre de calculs de bassins de visibilité, en faisant varier de manière systématique un ou plusieurs paramètres dans une plage de valeurs donnée, et d'organiser le stockage des résultats obtenus.

Résultats :

Un outil très efficace a été développé (interface présentée en Figure 22). Il inclut également un protocole facile d'accès pour définir des données représentant le sursol et faire varier leur hauteur.

Figure 22. Interface graphique du plugin QGIS développé. (Broyelle et al., 2020)

3.2.4 Analyse de la sensibilité d'un calcul de visibilité aux données en entrée et aux paramètres, méthode 2 (Jezequel and Peutin, 2021)

Etudiants : Thomas Jezequel et Corentin Peutin

Type de projet : Projet initiation à la recherche, cycle ingénieur 2^{ème} année de l'ENSG, 2019-2020, 84h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Laurence Jolivet

Contexte et objectif : L'objectif de ce projet était de réaliser une analyse de sensibilité sur les paramètres en entrée d'un calcul de visibilité, en se basant sur la littérature consacrée et en mobilisant l'outil développé dans le projet précédent.

Résultats :

La méthode de Sobol a été retenue pour l'analyse de sensibilité (Faivre et al., 2013). Deux indices ont été calculés, l'un d'ordre 1 en faisant varier un seul paramètre aux alentours de valeurs fixées pour les autres paramètres, l'autre global en parcourant l'ensemble de l'espace des paramètres. Deux difficultés ont été rencontrées Figure 23. La première est le choix d'une métrique pour évaluer la variabilité du résultat en sortie : la surface de la zone visible a été choisie, mais elle ne suffit pas à rendre compte des variations (puisque à surface égale le bassin peut se trouver à des endroits différents, être connexe ou en plusieurs morceaux...). La deuxième difficulté est liée à la combinatoire élevée et aux performances de l'algorithme de calcul (qui peut mettre plusieurs minutes pour un calcul). Cela n'a pas permis de lancer un nombre suffisant de calculs et aboutit à des valeurs pour l'indice d'ordre 1 aberrantes (Figure 23a, elles devraient se trouver en 0 et 1). L'indice global (Figure 23b) semble indiquer que le nombre de points pour échantillonner un lac est le paramètre qui explique le plus les variations du résultat en sortie, mais ce résultat est à prendre avec prudence.

Figure 23. (Gauche) Indice de sensibilité d'ordre 1, (Droite) Indice de sensibilité globale à 5 paramètres en entrée (Jezequel and Peutin, 2021)

3.2.5 Etude de la notion de visibilité d'un lac (Guillard et al., 2022)

Etudiants : Gurvan Guillard, Alice Lorillou, Elise Williard

Type de projet : Projet tutoré analyse spatiale du M2 IGAST, 2018-2019, 60h.

Encadrement : Cécile Duchêne et Laurence Jolivet

Contexte et objectif : A l'issue des projets menés précédemment sur le sujet, ce projet avait notamment pour but d'étudier dans quelles situations les gens considèrent qu'ils voient un lac complètement ou partiellement. En effet, même si on arrive à évaluer géométriquement si la totalité d'un lac (resp. une partie seulement) est visible depuis un point, cela ne suffit pas à retrouver la victime s'il s'avère qu'une personne située à ce point a toutes les chances d'affirmer qu'elle voit le lac en partie (resp. complètement), à l'opposé de ce que donnent les calculs géométriques.

Résultats :

Une enquête en ligne a été réalisée, diffusée sur plusieurs listes de diffusion dont celle consacrée aux sciences participatives de l'Université Gustave Eiffel dont fait partie le LASTIG. Cette enquête portait sur 3 lacs choisis pour leurs configurations topographiques différentes (plus ou moins encaissés), leur forme (plus ou moins biscornus) et la présence ou non de végétation au bord. Pour chaque lac, 2 à 3 photos sont présentées, prises depuis divers points de vue autour du lac, de telle sorte qu'une partie plus ou moins importante du lac soit masquée (Figure 24).

Figure 24. Les photos présentées dans le questionnaire en ligne, associées à leur lac et à la position de la prise de vue : a, b et c correspondent au lac du Lauvitel, d et e au lac de la Muzelle et f, g et h au lac du Sautet. (Guillard et al., 2022)

Chaque photo est accompagnée d'une question : « Veuillez choisir la réponse qui correspond le mieux à ce que vous voyez sur l'image. », associée à 5 réponses possibles (sorte d'échelle de Likert, Figure 25) permettant à la personne d'indiquer qu'elle considère ne pas voir le lac, le voir partiellement, le voir complètement, ou qu'elle hésite entre les deux premières ou les deux dernières réponses. Une deuxième partie du questionnaire vise à évaluer si le fait de connaître la forme du lac modifie les réponses de la personne (en situation réelle, cela pourrait correspondre au cas où la personne a une expérience précédente de ce lac, où elle a pu voir sa forme plus tôt dans sa randonnée ou encore où elle dispose d'une

carte). Pour cela, pour chaque lac une photo aérienne du lac est présentée à la personne, puis les trois mêmes photos que précédemment accompagnées de la même question. 300 personnes ont répondu à cette enquête, dont seulement 30 connaissaient déjà l'un des lacs (cette question était posée au tout début du questionnaire), et dont 75 (1/4) ont laissé des commentaires textuels pour expliquer leurs réponses dans la case facultative prévue à cet effet. Les résultats obtenus sont intéressants. Pour trois lacs, la réponse « Je vois un lac partiellement » l'emporte assez largement avec plus de 70% des réponses (ce qui n'est néanmoins pas si proche d'un consensus complet). Mais pour les 4 autres lacs, les réponses sont réparties de manière beaucoup plus homogène, ce qui a conduit les étudiants à proposer l'idée de ne pas chercher à localiser la victime différemment selon qu'elle annonce voir un lac partiellement ou complètement (mais seulement selon qu'elle annonce voir un lac ou ne pas en voir).

	Je ne vois pas de lac	J'hésite entre "je ne vois pas de lac" et "je vois un lac partiellement"	Je vois un lac partiellement	J'hésite entre "je vois un lac partiellement" et "je vois un lac entièrement"	Je vois un lac entièrement
Réponse :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Figure 25. Réponses proposées pour chaque photo au sein du questionnaire en ligne. (Guillard et al., 2022)

4 Conclusion

La réalisation de tous ces projets d'élèves a été très fructueuse aussi bien pour les étudiants que pour le projet CHOUCAS. Ils ont abouti parfois à de nouvelles connaissances, parfois à la publication d'un code informatique opérationnel ou à la fourniture d'un outil réutilisable. Mais surtout, dans tous les cas, les étudiants impliqués ont gagné en compétence. C'est ce qui a justifié la poursuite de cette tâche jusqu'à la fin du projet CHOUCAS, alors qu'elle devait initialement s'arrêter à mi-projet (M0+18). Les codes sources des différents développements seront mis à disposition en opensource (Github¹, Dépôt officiel de QGIS²) ou directement en accès au consortium.

5 Références bibliographiques

- Abbate Sardisco, S., 2018. Saisie d'itinéraires à partir de guides de randonnées papier (Rapport de Projet tutoré de Licence Professionnelle). Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Azaroual, S., Bres, L., 2019. Création d'un modèle de couverture des antennes téléphoniques en montagne (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Baran, I., Loineau, L., Rivière, B., 2022. En randonnée, qu'est-ce que « traverser une forêt » ? (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.

¹ <https://github.com/ANRChoucas>

² <http://plugins.qgis.org/plugins/>

- Barban, C., Decourt, V., 2020. Analyse de trajectoires GPS pour la construction et la cotation de difficulté d'un réseau d'itinéraires : Application au cas du ski de randonnée (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Barmani, A., d'Andigné, C., 2020. Étude de visibilité totale ou partielle d'un objet géographique : Conception d'une méthode et analyse de sensibilité (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Baudoux, L., Laurain, N., 2018. Caractérisation d'un itinéraire par enrichissement géométrique (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Broyelle, N., Rouger, R., Vignat, J., 2020. VisionParCas - Rapport d'analyse projet développement (Rapport de Projet Développement, Master 1 Géomatique). Université Gustave Eiffel et Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Campbell, R., Peng, Y., 2019. Estimation automatique des cotations de difficulté de randonnées pédestres en montagne.
- Charpentier, M., Hérault, G., Labed, M.Y., 2018a. Détection automatique des sentiers balcon en montagne par analyse géométrique (Rapport de Projet Analyse Spatiale du M2IGAST). Université Paris-Est Marne-la-Vallée et Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Charpentier, M., Hérault, G., Labed, M.Y., 2018b. Détection automatique des sentiers balcon en montagne par analyse géométrique - Présentation.
- Chaudhry, O.Z., Mackaness, W.A., 2008. Creating Mountains out of Mole Hills: Automatic Identification of Hills and Ranges Using Morphometric Analysis. *Trans. GIS* 12, 567–589. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2008.01116.x>
- Dillet, M., Dumontier, R., 2018. Segmentation du relief appliquée à la détection de vallées et de versants (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Dupuy, H., Parsy, T., 2019. Modélisation de la vitesse de marche en montagne pour calcul d'isochrones (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Durufié, A., Quinot, S., 2022. Les activités sportives du projet Choucas (Rapport de projet du Mastère spécialisé DeSIGeo). Ecole Nationale des Sciences Géographiques et CNAM.
- Egenhofer, M.J., Mark, D.M., 1995. Naive Geography, in: Frank, A.U., Kuhn, W. (Eds.), *Spatial Information Theory A Theoretical Basis for GIS*. Springer Berlin Heidelberg, pp. 1–15. https://doi.org/10.1007/3-540-60392-1_1
- Fabre, P., Broyelle, N., 2019. Détection des sentiers en lacet (Rapport de Projet informatique, M1 Géomatique). Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
- Faivre, R., Iooss, B., Mahévas, S., Makowski, D., Monod, H., 2013. Analyse de sensibilité et exploration de modèles, Collection Savoir-Faire. Editions Quae.
- Fisher, P.F., 1992. First experiments in viewshed uncertainty: simulating fuzzy viewsheds, *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, in: *GeoScience Engineering Volume LIX (2013), No.2* [Http://Gse.vsb.cz](http://Gse.vsb.cz) p. 25-39, ISSN 1802-5420 P.F. Fisher, Improved. pp. 345–352.
- Gaudin, M., Gonnaud, A., Vasseur, G., 2018. Hy2roresO: une extension QGIS pour le calcul d'ordres d'un réseau hydrographique.

- Gauer, L.-M., Parant, M., 2019. Géoréférencement de quadrillages de plans des pistes de stations de ski pour aider les secours en montagne (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Gomes, S., 2018. Estimation du temps de parcours en montagne (Rapport de Projet recherche du Master 2 Carthageo). Université Paris I Panthéon-Sorbonne et Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Gonnaud, A., Gaudin, Michaël, Vasseur, G., Duchêne, C., 2018. Hy2roresO: un plugin QGIS dédié à la hiérarchisation automatique de réseaux hydrographiques.
- Guillard, G., Lorillou, A., Williart, E., 2022. Etude de la notion de visibilité d'un lac : Analyse quantitative et qualitative (Rapport de Projet Analyse Spatiale du M2IGAST). Université Gustave Eiffel et Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Horton, R.E., 1945. Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quantitative morphology. *GSA Bull.* 56, 275–370. [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1945\)56\[275:EDOSAT\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1945)56[275:EDOSAT]2.0.CO;2)
- Jezequel, T., Peutin, C., 2021. Comment paramétrer des calculs de visibilité pour le secours en montagne ? (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Kachouani, S., 2021. Implémentation de relations spatiales pour l'aide à la localisation de victimes en montagne (Rapport de stage du M1 Géomatique). Université Gustave Eiffel et Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Kaouadji, M., 2019. Prise en compte des imperfections des données en entrée des calculs d'intervisibilité en montagne (Rapport de stage du Master 2 IGAST). Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
- Khalfi, N., Bocquet, J., Lourenco Bocca Serra, S., 2019. Délimitation des stations de sport d'hiver dans le cadre du Projet CHOUCAS (Rapport de Projet Analyse Spatiale du M2IGAST). Université Gustave Eiffel et Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Lagrange, J.-P., Ruas, A., 1994. Geographic information modelling: GIS and generalisation, in: *Proceedings of the Sixth International Symposium on Spatial Data Handling*. pp. 1099–1117.
- Mark, D., Egenhofer, M., 1994. Modeling spatial relations between lines and regions: Combining formal mathematical models and human subjects testing. *Cartogr. Geogr. Inf. Syst.* 21. <https://doi.org/10.1559/152304094782540637>
- Mathet, Y., 2000. Étude de l'expression en langue de l'Espace et du Déplacement : analyse linguistique, modélisation cognitive, et leur expérimentation informatique. Caen.
- Pharoah, P., 2017. Development and validation of a new walking pace function using crowd-sourced GPS data.
- Pitman, A., Zanker, M., Gamper, J., Andritsos, P., 2012. Individualized Hiking Time Estimation, in: *Proceedings - International Workshop on Database and Expert Systems Applications, DEXA*. pp. 101–105. <https://doi.org/10.1109/DEXA.2012.51>
- Plazanet, C., 1996. Enrichissement des bases de données géographiques : analyse de la géométrie des objets linéaires pour la généralisation cartographique (application aux routes) (These de doctorat). Université de Marne-la-Vallée.
- Shreve, R.L., 1966. Statistical Law of Stream Numbers. *J. Geol.* 74, 17–37. <https://doi.org/10.1086/627137>
- Strahler, A.N., 1957. Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Eos Trans. Am. Geophys. Union* 38, 913–920. <https://doi.org/10.1029/TR038i006p00913>

- Straumann, R.K., Purves, R.S., 2008. Delineation of Valleys and Valley Floors, in: Cova, T.J., Miller, H.J., Beard, K., Frank, A.U., Goodchild, M.F. (Eds.), *Geographic Information Science, Lecture Notes in Computer Science*. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 320–336. https://doi.org/10.1007/978-3-540-87473-7_21
- Thomson, R., Brooks, R., 2000. Efficient Generalisation and Abstraction of Network Data Using Perceptual Grouping, in: *Proceedings of 5th International Conference on GeoComputation*. Greenwich, p. 15p.
- Tobler, W., 1993. Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling: Non- Isotropic Geographic Modeling; Speculations on the Geometry of Geography; and Global Spatial Analysis (Technical report No. 93–1), NCGIA Technical Reports. UC Santa Barbara: National Center for Geographic Information and Analysis.
- Viegas, E., Widadi, D., 2018. Estimer les zones de couverture d’antennes-relais (Rapport de Projet Initiation à la Recherche, cycle Ingénieur 2ème année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.
- Violan, J., Le Berrigaud, A., Baïra, M., Le Bihan, E., 2018. Téléphonie mobile et antennes relais (Rapport de Projet Terrain, cycle Ingénieur 1ère année). Ecole Nationale des Sciences Géographiques.